

ТУРКЕСТАНСКАЯ НАРОДНАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ

Жумабаев Абдирасул Ережепбаевич

Ассистент преподаватель Нукусского филиала
Государственной Консерватории Узбекистана.

Муратбаева Айзада Ахметовна

Студентка 3-го курса Нукусского филиала
Государственной Консерватории Узбекистана.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10573656>

***Аннотация.** В данной статье описывается об идеи создания Туркестанской Народной консерватории, становление и развитие, первые его основы, первый основной состав правления Туркестанской Народной консерватории.*

***Ключевые слова:** консерватория, музыка, народ, концерт, исполнитель, инструмент.*

TURKESTAN NATIONAL CONSERVATORY

***Abstract.** This article describes the idea of creating the Turkestan People's Conservatory, its formation and development, its first foundations, the first main composition of the board of the Turkestan People's Conservatory.*

***Key words:** conservatory, music, people, concert, performer, instrument*

Великий вождь трудящихся В. И. Ленин, страстно заинтересованный в процветании всех народов, населяющих Советский Союз, в беседе с Кларой Цеткин отмечал, что самое важное со времени завоевания власти пролетариатом это пробуждение и стремление масс к культуре. «Миллионы мужчин и женщин, говорил он, -принадлежащих к различным национальностям и расам, стоящих на различных ступенях культуры все они устремились к новой жизни. Грандиозна задача, стоящая перед Советской властью. Она должна за годы, за десятилетия загладить культурный долг многих столетий». Вместе с тем, великолепно понимая, что «культурная задача не может быть так быстро разрешена, как задачи политические и военные», В. И. Ленин предостерегал строителей новой от поспешности и необдуманности: «в вопросах культуры торопливость и размахистость вреднее всего. Это многим из наших молодых литераторов следовало бы намотать себе хорошенечко на ус.

Таким образом, перед молодым Советским государством с первых дней установления власти наряду с важнейшими политическими и народно-хозяйственными проблемами была поставлена задача свершения культурной революции.

Рассматривая искусство и, в частности музыкальное, как могучее средство гражданского воспитания, Коммунистическая партия и Советское правительство считали необходимым лучшие достижения мировой культуры сделать достоянием широчайших народных масс. С этой целью по всей стране для новой демократической аудитории распахнулись двери театральных и концертных залов, картинных галлерей, музеев и библиотек. Наряду с этим деятели Коммунистической В. И. Лениным, А. В. Луначарским понимали, что для приобщения широких масс к высокому искусству прежде всего необходимо поднять общий образовательный и культурный уровень народа. Советское

правительство с первых дней своей деятельности приступило к осуществлению самого широкого народного просвещения и образования.

В Ташкенте - административном и культурном центре Туркестанского края решением Совета рабочих и солдатских депутатов от 21 апреля 1918 г. создан Туркестанский народный университет, которому были предоставлены большие полномочия по организации культурно-просветительных учреждений края. Среди преподавателей народного университета были страстные любители музыки, горячо заинтересованные в пропаганде музыкального искусства.

Одним из них был Е. А. Чернявский. Физик по образованию, он смолоду увлекался музыкой, свободно исполнял партии первой скрипки в Харьковском университетском симфоническом оркестре и в камерных ансамблях. Именно Е. А. Чернявскому принадлежит идея создания Туркестанской народной консерватории, высказанная им в беседе с ректором университета А. В. Поповым 13 мая 1918 г.

А. В. Попов - сам большой любитель музыки (виолончелист) - живо отозвался на это предложение. Е. А. Чернявский с энтузиазмом взялся за организацию консерватории. В результате Туркестанская народная консерватория была открыта уже 15 июня 1918 г. Подобная оперативность определяется не только личными достоинствами Е. А. Чернявского человека инициативного и энергичного, горячего поборника музыкального просвещения, но и всей атмосферой первых послереволюционных лет, насыщенных пафосом созидания. Не случайно газета «Просвещение», разъясняя цель и задачи народных университетов и консерватории, говорит о них как об учреждениях подлинно массовых, «создававшихся в порыве революционного творчества». До Великой Октябрьской социалистической революции узбекский народ, владевший богатейшим и своеобразным музыкальным наследием, не знал нотной письменности. Бережно храня в памяти свои музыкальные сокровища, он передавал их от поколения к поколению посредством устной традиции. Музыкальная жизнь народа протекала в привычных формах, сложившихся в веках. Музыка звучала во время различных празднеств и обрядов, на базарных площадях и в чайханах. Восточные правители, наслаждавшиеся в своих роскошных дворцах искусством народных музыкантов, проявляли полное равнодушие к вопросам народного просвещения, тем более музыкального образования. Выдающиеся мастера узбекского и профессионального музыкального исполнительства передавали свои народные знания лишь немногим ученикам, уделявшим музыке недолгие часы досуга.

Со времени присоединения Средней Азии к России музыкальная жизнь крупных городов края стала разнообразнее и богаче. Среди европейского населения городов было немало музыкально образованных людей и любителей музыки, по инициативе которых создавались музыкальные, хоровые, музыкально-драматические кружки и общества. Музыкальные знания можно было приобрести либо у частных преподавателей, либо в общеобразовательных учебных заведениях, мужской и женской гимназиях, в программы которых иногда включались музыкальные занятия. Попытки отдельных лиц организовать «музыкальные классы», не поддержанные правительством, были обречены на неудачу. Таким образом, Туркестанская народная консерватория явилась первым музыкальным учебным заведением, положившим начало музыкальному образованию в Узбекистане. По

образцу Туркестанской консерватории в Ташкенте народные консерватории возникли в Самарканде (1919 г.) и некоторых других городах.

Учредители Туркестанской народной консерватории обратились ко всем музыкантам с призывом принять участие в ее создании и работе. Обращение нашло широкий отклик. На первом собрании музыкантов обсуждался план работы консерватории и была избрана организационная комиссия, преобразованная позднее приказом Народного комиссариата просвещения в Правление Туркестанской народной консерватории. В состав первого Правления вошли: В. Л. Карелин, Е. А. Чернявский, В. Ф. Сакович, В. М. Кох, Н. Н. Миронов, позднее — Г. И. Арский, В. А. Успенский и Д. Луконин. Первым директором был В. Л. Карелин, секретарем - Е. А. Чернявский. Из них профессиональной музыкальной деятельностью до Октябрьской революции занимались лишь трое - В. Л. Карелин - певец (тенор) из Мариинского оперного театра, В. Ф. Сакович - преподаватель пения в гимназии, Н. Н. Миронов - капельмейстер военных оркестров, скрипач. Остальные члены правления, имея иные профессии, но страстно любя музыку, отдавали ей весь свой досуг. Так, физик Е. А. Чернявский в период организации народной консерватории выступал как скрипач и дирижер в концертах консерватории, а также в роли музыкального рецензента и критика.

Врач Г. И. Арский (Гизлер), занимаясь на медицинском факультете, брал уроки композиции у В. Пасхалова. Музыкальная деятельность его протекала в сфере творческой музыкально-общественной. Его перу оперы «Степан Разин». («Персидская княжна»), «Кошмары», оперетта «Бертольд Шварц», написанные на собственные либретто и ряд камерных вокальных сочинений, исполнявшихся в концертах консерватории. «Опера Г. И. Арского Степан Разин» ставилась в Ташкентском оперном театре (организован в 1918 г.).

Кадровый офицер В. А. Успенский смолоду увлекался музыкой. В 1908г. он ушел в отставку и поступил в Петербургскую консерваторию в класс композиции А. К. Лядова, которую окончил в 1913 г. со званием «свободного художника». В. А. Успенский мечтал о творческой деятельности, но этому помешала разразившаяся первая мировая война. Он был призван в армию и только в 1917 г. смог вернуться к любимому искусству. Художественный совет Петроградской консерватории направил его «в города и поселения Кавказа и Туркестана для собирания местных народных песен и изучения народного музыкального искусства». С этого времени и началась многогранная и плодотворная музыкальная деятельность В. А. Успенского. В. М. Кох - генерал, директор

Кадетского корпуса, хороший виолончелист, принимавший деятельное участие в любительских концертах и домашнем музицировании. В народной консерватории вел класс виолончели.

С. Луконин - служащий железной дороги не занимался музыкой, но, обладая административными способностями, будучи членом Правления консерватории, он ведал организационно-хозяйственными делами обеспечивал консерваторию инструментами и необходимыми учебными пособиями. Таким образом, в первое Правление Туркестанской народной консерватории в основном вошли энергичные, широко образованные люди, в жизни которых музыка играла большую роль. Встав во главе первого музыкального учебного заведения, они с увлечением отдались делу музыкального просвещения народа.

Туркестанская народная консерватория, по мысли ее организаторов, была призвана:

1. Распространять начальные музыкальные знания среди трудящихся, т. е. дать возможность получать навыки игры на том или ином инструменте и сведения по истории и теории музыки всем тем, кому до революции это было недоступно.

2. Приобщить народ к достижениям мировой музыкальной культуры путем популяризации произведений русской и западноевропейской музыкальной классики.

Задачи и цели народных консерваторий были сформулированы в Воззвании, опубликованном в связи с организацией Самаркандской консерватории в 1919 г.

«К вам, товарищи рабочие, к Вам, трудящемуся пролетариату обращаемся мы с горячим призывом в часы, свободные от работы, придти в Народную консерваторию, где Вы встретите радушный прием. Пусть не смущает Вас, что Ваши мозолистые руки до сего времени не прикасались к музыкальным инструментам, пусть не смущает Вас, что Вы не знаете нот: со всем этим вы освоитесь, все это вы при желании легко одолеете, идите смело в свою народную консерваторию, созданную Вашими же трудами, Вашими же усилиями. Идите сами и приводите с собой детей. Всем найдется место, все желающие научиться пению или музыке, сообразно своим наклонностям, получают возможность достигнуть желаемой цели. Приобретенные вами познания дадут вам возможность иметь, в случае надобности, верный заработок. Пора из зрителей и слушателей самим обратиться в действующие лица, самим испытать свои силы. Немало сил и талантов таится в недрах народа, нужно им дать возможность проявиться, постигнуть себя и развернуться во всей своей силе... Познайте же свои силы и Вы сами убедитесь, какой громадный источник красоты и духовных сил таится внутри Вас. Идите же смело в часы досуга в свою консерваторию, идите сами и приводите с собой своих детей, коим судьба уготовила лучшую участь: с детства приобщиться ко всему хорошему, светлому, радостному всему человечеству, а не отдельным избранныкам, чего, к сожалению, Вы в своем детстве были лишены».

В приведенном Воззвании обращает на себя внимание не только торжественно-приподнятый стиль изложения, что, очевидно, продиктовано самим временем и обстановкой, но, что особенно важно, горячая заинтересованность «строителей» в привлечении к консерватории именно трудящихся и их детей.

В Туркестанской народной консерватории были открыты классы: фортепианный, скрипки, виолончели, сольного пения, фисгармонии, духовых и народных инструментов. Фортепиано преподавали Александрова-Лебединская, Аbruцкая, Блюгерман, Габбина, Гилева, Гецевич, Гройним, Дильниц, Дьячкова, Загурская, Кублицкая, Казьмина, Пистух, Краинская, Карцева, Кастальская, Крынская, Петлина, Селихович, Цвейфель. Класс скрипки вели: Бузаш, Варгунин, Вольшлягер, Дробничек, Дружкин, Корин-Корен, Мальц, Ницше, Паткай, Фелициант: виолончели - Буковец, Кох, Попов; народных инструментов Кокурин, Лукинский, Моше. Синьков; сольного пения - Власов, Карелии, Курин, Карсавин, Корвин-Косаковская; Фисгармония Керн; духовых инструментов - Козлянский, Седячек, Сикита, Ямбурес, Козолупов Пестряков; хорового пения - Вифляев, Глоба-Нефедов, Залесин, Кузьменько, Беретт. Элементарную теорию музыки, гармонию, сольфеджио преподавали Арский, Вифляев, Успенский, позднее Кулябко-Корецкий, Романовская, Якубовский.

Первоначально педагогический состав Народной консерватории по своей квалификации был неоднородным. Наряду с высокообразованными музыкантами (18 педагогов со званием «свободных художников») были музыканты средней, а иногда и ниже средней квалификации. Со временем Правление, стремясь повысить уровень преподавания в консерватории, стало предъявлять к желающим работать в ней более высокие требования. Была создана специальная комиссия для определения профессиональных возможностей претендентов. Без испытания на работу в консерваторию принимались лишь лица, имевшие звание «свободных художников». Тяга трудящихся к музыкальному образованию была так велика, что уже в первые месяцы работы в консерватории помимо 500 чел. основного контингента было 800 кандидатов. Консерватория не в состоянии была охватить всех желающих учиться. Поэтому Правление организовало в различных частях города, преимущественно рабочих, свои отделения. Так, возникли Привокзальная консерватория, филиалы в клубе рабочих им. Карла Маркса, на Тезиковой даче, детских площадках, при педагогических курсах. В низших классах общеобразовательных школ были сформированы хоровые коллективы. Кроме того, в клубе рабочих им. К. Маркса и в самой консерватории были организованы оркестры народных инструментов и симфонический. 40 музыкантов в возрасте от 14 до 75 лет (на контрабасе играл 75-летний генерал-лейтенант) вошли в симфонический оркестр. Здесь были и начинающие исполнители из числа учеников консерватории, опытные профессионалы и приглашенные любители музыки. Всех их объединяла горячая любовь к музыке. Руководил симфоническим оркестром Е. А. Чернявский.

Неоднородность контингента учащихся Народной консерватории по возрасту, степени музыкальной одаренности, развитию и подготовке затрудняла проведение занятий, составление учебных программ и планов. Не удивительно, что программы и планы Народной консерватории не отличались большой четкостью и определенностью. Но коллектив преподавателей консерватории проявлял в своей работе достаточную гибкость, что позволяло каждому из учащихся развиваться в соответствии со своими знаниями и способностями.

Было бы наивно полагать, что музыкальное учебное заведение, возникшее почти в первые дни установления Советской власти в Туркестане, было обеспечено всем необходимым для организации учебного процесса. Здесь не хватало вместительных и удобных помещений, инструментов, нот и учебников по музыкально-теоретическим предметам. Все это, естественно, сказывалось на деятельности консерватории. Но Правление консерватории и педагогический коллектив ее, использовали все возможности для того, чтобы обеспечить более или менее нормальный учебный процесс. Так, в теплое время занятия проводились в саду, на эстраде, в беседках, пристройках с 9 до 22 час., с особой интенсивностью с 15 до 20 вечера.

Инструментарий Народной консерватория в основном состоял из старых инструментов. После ремонта они использовались для занятий, а также предоставлялись учащимся для самостоятельной работы, так как большинство из них не имело своих инструментов.

Консерватория остро нуждалась в музыкальной литературе. Библиотечный фонд ее состоял из нот и книг, добровольно сдаваемых населением. Отсутствие необходимой музыкально-теоретической и исторической литературы Правление решило восполнить, поручив педагогам Г.И. Арскому, В. А. Успенскому, Вифляеву и Н. Н. Миронову на основе своих лекций создать учебники. Так коллектив Туркестанской народной консерватории, мобилизуя все внутренние ресурсы, выходил из многих затруднительных положений.

Особого внимания заслуживает концертная деятельность Народной консерватории, начавшаяся с первых дней ее основания. Концерты, в которых принимали участие педагоги, учащиеся и приглашенные любители музыки, проводились систематически. За первые три месяца деятельности консерватории состоялось 10 концертов, которые посетило 15 тыс. чел. О том, как разнообразна была по социальному составу аудитория, посещавшая концерты, и как едина в своем влечении к музыке свидетельствует рецензия в газете «Народный университет». «И буржуазный торговец, пишет автор, и интеллигентный пролетарий в изношенном костюме и драных сапогах, и люди физического труда, о чем свидетельствуют их мускулистые, мозолистые руки, и учащиеся всех возрастов и всяких школ, все они с одинаковым не ослабевающим вниманием и интересом выслушивают до конца программы концертов, обычно заканчивающихся до 9-ти вечера, что для людей труда имеет не малое значение»".

Следует отметить, что руководство консерватории, желая максимально приблизить музыку к массам, устраивало концерты в клубе рабочих им. К. Маркса (четыре концерта из десяти) на съезде учителей для детской аудитории и иногда, за неимением достаточно вместительного зала, в саду консерватории. Программы концертов отличались определенной направленностью основное место в них отводилось произведениям русских и западно-европейских композиторов-классиков. Преимущество отдавалось русской музыке.

В концертах звучала симфоническая музыка Чайковского (пятая симфония), Вагнера (увертюра к опере «Тангейзер»), Лядова («Кикимора»), исполнялись арии из опер, камерные, вокальные и инструментальные сочинения.

Иногда и концертах исполнялись и менее значительные по своим художественным достоинствам пьесы Дюрана, Блехмана, Архангельского и других авторов, что придавало программам концертов некоторую стилистическую пестроту. Но в целом общая направленность концертной деятельности Народной консерватории свидетельствует о стремлении руководителей воспитывать музыкальный вкус аудитории на лучших образцах музыкального искусства и в первую очередь отечественного.

Вместе с тем, принимая во внимание невысокий уровень музыкального развития определенной части слушателей, организаторы концертов разнообразили программы. В них включались любимые народом революционные песни. Например, в клубе рабочих им. К. Маркса концерты часто начинались и завершались исполнением хором «Интернационала» и «Марсельезы». Подобное обрамление концертов создавало торжественно-приподнятое настроение и придавало особую значительность всему происходящему. В концертах звучали хоры из опер Даргомыжского, Направника («Нижегородцы»), русские народные и революционные песни и другие произведения.

Музыкально-пропагандистской деятельности Народной консерватория присуще умение чутко прислушиваться к требованиям жизни и живо откликаться на них. В первые послереволюционные годы народ жадно потянулся к культуре. Наиболее доступной формой музыкального исполнительства было коллективное пение - могучее средство музыкального воспитания масс. Поэтому педагоги консерватории организовали многочисленные хоры, которые вскоре активно включились в концертную жизнь города. Участники хоров занимались сольфеджио и получали сведения по теории музыки и гармония. Репертуар хоров составляли народные и революционные песни, хоры из опер.

Музыкально-популяризаторская деятельность Народной консерватории была направлена на привлечение трудящихся и к таким сложным жанрам музыкального искусства, как опера. Поэтому вскоре после своей организации консерватория, уже располагавшая оркестром, хором и солистами приступила к постановке опер.

Первой была поставлена опера Даргомыжского «Русалка». Этот выбор был не случаен. «Русалка» бытовая лирико-драматическая опера, в центре которой драма девушки из народа, обманутой князем. Трагическая судьба девушки и ее обезумевшего отца вызывали горячее сочувствие демократической аудитории. Музыка же Даргомыжского - глубоко выразительная, ярко окрашенная в национальный русский колорит, местами насыщенная интонациям городского романса, легко воспринималась аудиторией. Чтобы облегчить восприятие оперы неподготовленным слушателем, была издана небольшая брошюра Е. А. Чернявского (либретто оперы и краткий критико-библиографический очерк о Даргомыжском). Здесь же была помещена его статья, освещающая историю возникновения Народной консерватории, и приведены программы концертов, проводимых ею со времени основания.

Однако большой размах концертной деятельности Народной консерватории стал отрицательно сказываться на учебном процессе, отвлекал педагогов и учащихся от их основной задачи музыкально-образовательной. Кроме того, увеличились заявки различных учреждений на концерты, которые консерватория не могла полностью удовлетворить. Все это свидетельствовало о возрастающей тяге трудящихся к музыке и, следовательно, о необходимости организации специальных концертных и музыкально-театральных учреждений. Постановка «Русалки» выявила возможность создания оперного театра. Таким образом, 1918 г. стал годом создания первого музыкального учебного заведения и Государственного русского оперного театра в Узбекистане.

Туркестанская народная консерватория в начальный период деятельности вовлекла в орбиту своего влияния в основном европейское население города. Но в Правлении консерватории и среди ее педагогов были лица, проявившие живой интерес к музыкальному искусству узбекского народа. При консерватории был организован этнографический отдел во главе с А. В. Успенским (впоследствии известный этнограф-фольклорист и композитор). Н. Н. Мироновым и Е. А. Чернявским. Этот отдел занимался собиранием узбекских инструментов, записыванием местных напевов, которые предполагались к обработке.

Почти одновременно с открытием Народной консерватории в Узбекистане повсеместно стали возникать национальные ансамбли, руководимые известными

народными музыкантами. На основе из аких музыкальных кружков и было создано в 1919 г. так называемое «Старогородское отделение» Народной консерватории.

К преподавательской работе в новой школе были привлечены популярные узбекские музыканты - певец Шорахим Шаумаров, дутарист Абдусаат Вахабов, певец и тамбурист Шабора-ота, гиджакист Курбан Хакимов и найист Иман Хакимов. Под руководством этих прославленных мастеров изучали узбекское народное музыкальное наследие и обучались игре на народных инструментах многие талантливые своей профессией, юноши и девушки, избравшие впоследствии музыку Юнус Раджаби, Среди них популярные в Узбекистане музыканты Имам Икрамов, Пулат Рахимов, Фахретдин Садыков и др., унаследовавшие от своих учителей великолепное знание национального музыкального фольклора и виртуозное владение народными инструментами. Ученики Старогородской музыкальной школы приобщались также к европейскому музыкальному искусству учились игре на духовых инструментах, овладевали музыкальной грамотой, знакомились с творчеством русских и западноевропейских композиторов-классиков.

Создание Старогородского отделения Народной консерватории имело важное значение, так как впервые в истории Узбекистана подготовка национальных кадров музыкантов стала государственным делом.

Туркестанская народная консерватория за 6 лет существования проделала огромную работу, значение которой для дальнейшего развития музыкальной культуры Узбекистана неопределимо. Явившись первым музыкально-образовательным учреждением Туркестана, она положила начало государственному музыкальному образованию в крае, и, что особенно важно, воспитанию национальных музыкальных кадров. В процессе деятельности консерватории выявилась необходимость создания профессиональных музыкальных учебных заведений и была подготовлена почва для основания первого в республике Ташкентского музыкального техникума в 1924 г.

Народная консерватория на протяжении всего своего существования выполняла и функции концертной организации. С энергией и энтузиазмом достойными подражания она популяризировала русскую и зарубежную музыкальную классику, придавая большое значение пропаганде и развитию хорового искусства, что позволило ей вовлечь в сферу музыкального исполнительства широкий круг любителей хорового пения из среды трудящихся города.

Сконцентрировав вокруг себя всех наиболее значительных музыкантов, консерватория превратилась в крупный культурный центр, способный оказывать влияние на музыкальную жизнь всего Туркестанского края. Консерватория предприняла ряд мер для установления связи с периферией. В частности, было решено созвать съезд музыкальных деятелей, который должен был выработать программу и план дальнейших действий по развитию музыкальной культуры Узбекистана. Предполагалось во всех городах открыть музыкальные школы, организовать курсы для учителей пения, работавших в сельских школах, и т. д. Начавшаяся гражданская война помешала полному осуществлению намеченных мероприятий, несколько отдалила решение важнейших задач просвещения.

Подводя итоги работы Туркестанской народной консерватории, следует проанализировать причины, обусловившие столь значительный по тому времени размах ее деятельности.

Постоянная забота Советского государства о народном просвещении, небывалый энтузиазм масс явились важнейшим условием, обеспечившим успех первого музыкального учебного заведения Туркестанского края. Большую роль в этом сыграли ее руководители, обладавшие высокой культурой, страстно любившие музыку, стремившиеся сделать ее достоянием самой широкой аудитории. С присущей им энергией и увлеченностью отдались они благородному делу музыкального воспитания народа. Им по праву принадлежит заслуга зачинателей музыкального образования в Советском Узбекистане.

REFERENCES

1. Yerejebbayevich J. A. Issues of Popularization and Popularization of the Performance of the Orchestra of Wind and Percussion Instruments among Listeners //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 22. – С. 31-34.
2. Jumabaev A. ATQARÍWSHÍLÍQ TEXNIKASÍN RAWAJLANDÍRÍW ÚSTINDE ISLEW //Вестник музыки и искусства. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 87-91.
3. Muratbaeva A. FOLKLORE IS THE HISTORY AND PRESENT OF OUR FUTURE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 498-501.
4. MURATBAEVA A. The influence of Karakalpak folk songs on the emergence of musical art //Young Scholar’s Academic Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 8-11.
5. MURATBAEVA A. Music born of the heart //International Research Conference on Business, Economics & Social Sciences. – 2023. – №. 10. – С. 3-
6. Kamalova G. M., Akhmetovna M. A. QOBIZ HÁM JIRAWSHILIQ DÁSTÚRLERIN SAQLAW //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 9. – №. 1. – С. 123-126.
7. Akhmetovna M. A. QARAQALPAQ MILLIY MUZÍKA MÁDENIYATÍN QÁLIPLESTIRIWDE FOLKLORLÍQ SHÍGARMALARDÍN HÁM ATQARÍWSHÍLARDÍN ORNÍ //Innovations in Technology and Science Education. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 92-95.
8. Kamalova G., Akhmetovna M. A. THE LEGACY THAT HAS COME DOWN TO US AS “JETI ASIRIM” //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 9. – №. 1. – С. 117-122.
9. Akhmetovna M. A. FOLKLORE IS THE HISTORY AND PRESENT OF OUR FUTURE. – 2023.
10. Муратбаева А. ОТ ПЕСНИ ДО СИМФОНИИ //Вестник музыки и искусства. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 139-143.
11. ЖУМАБАЕВ А. ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ СРЕДСТВА ПРИ ИГРЕ НА ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ (МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА ТРОМБОНЕ) //Journal of Culture and Art. – 2023. – Т. 1. – №. 8. – С. 58-65.
12. Жумабаев А. Е. ТЕХНИКА ПАЛЬЦЕВ //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 9. – №. 1. – С. 127-133.

13. Abatbayeva U. INITIAL LEVEL OF STUDENTS'MUSICAL CREATIVITY DEVELOPMENT //Modern Science And Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 323-326.
14. Абатбаева У. А. Арт-Педагогические И Арт-Терапевтические Технологии, Методы Пребывания В Образовании, Формы И Инструменты //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 40. – С. 496-498.